

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 206 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	

Banklarning aktivlari samaradorligi ularning rentabelligi, likvidligi va risklarni boshqarishdagi muvaffaqiyatini aks ettiradi. Samarali aktivlar boshqaruvi banklarga nafaqat o'z daromadlarini maksimal darajaga yetkazishga, balki iqtisodiy noaniqliklar va moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchan sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, tijorat banklari o'z faoliyatini yanada samarali boshqarish uchun turli xil usullar va yondashuvlarni qo'llashlari zarur.

Ushbu maqolada tijorat banklarining aktivlari samaradorligini oshirishga qaratilgan strategiyalar va amaliy usullar tahlil qilinadi. Banklarning resurslarni optimal taqsimlash, kredit portfeli diversifikatsiyasi, texnologiyalarni joriy etish va risklarni boshqarish kabi yo'nalishlar samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridir. Shuningdek, rivojlangan va rivojlanayotgan bozorlar o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqish har bir bankning o'z faoliyatini yanada samarali tashkil etishiga yordam beradi. Ushbu izlanish tijorat banklarining samaradorligini oshirishga doir yangi yondashuvlar va tavsiyalarni taqdim etishni maqsad qilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Banklarning aktivlar samaradorligini oshirish masalasini yoritishda izlanish olib borgan olimlar jumlasiga xorijlik olimlardan Jeyms K. Van Xorn, Jon M. Vaxovich, Efimova O.V., Kovalev V., O. Lavrushinlarni alohida ta'kidlab o'tish lozim. Respublikamiz tijorat banklarining aktivlar samaradorligini tahlil qilish, banklarimizning aktivlar tarkibini o'rganish natijasida yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan o'z taklif va tavsiyalarini bergan holda ilmiy izlanishlar olib borayotgan mamlakatimiz olimlaridan Sh. Abdullaeva, Z. Umarov, T. Qoraliev, S. Norqobilov, A. Omonov, T. Boboqulov, D. Saidov kabi olimlarimizning ishlarini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Jumladan, H. O' Rahmetov tomonidan chop etilgan "Bank aktivlari samaradorligini oshirish masalalari: zamonaviy yondashuv va echimlar" nomli monografiya ma'lumotlari ushbu tadqiqot ishimizni nazariy va amaliy jihatdan boyitishda yordam berganini alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada nazariy hamda empirik tadqiqot usuli elementlaridan foydalanildi. Xususan, nazariy usullardan: tahlil, tasniflash, umumlashtirish, sintez va qiyoslash usullari, empirik usullardan esa kuzatuv va tekshirish usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklarning aktivlari samaradorligini o'lchash uchun bir nechta ko'rsatkichlar mavjud. Eng keng tarqalgan o'lchovlar — bu rentabellik ko'rsatkichlari, jumladan *ROA* (Return on Assets) va *ROE* (Return on Equity), shuningdek, aktivlar bilan bog'liq samaradorlikni o'lchash uchun ishlatiladigan boshqa metodologiyalar, masalan, Aktivlarning rentabellik indeksi va *Net Interest Margin (NIM)*. Bularning barchasi bankning aktivlari bilan bog'liq daromadlar va xarajatlarning samarali boshqarilishini aks ettiradi.

Biroq, samaradorlik ko'rsatkichlarining faqat bir nechtasiga asoslanish bank faoliyatining barcha jihatlarini to'liq baholash imkonini bermaydi. Shu sababli, samaradorlikni o'lchashda ko'p o'lchovli tahlil usullaridan foydalanish zarur.

Banklarning aktivlari samaradorligini oshirishning birinchi va eng muhim yo'nalishlaridan biri — resurslarni samarali taqsimlashdir. Banklar o'z resurslarini (kapital, mablag'lar, xodimlar) kreditlash va investitsiyalarni amalga oshirish uchun to'g'ri boshqarishlari kerak. Masalan, rivojlangan mamlakatlardagi yirik tijorat banklari resurslarini yuqori rentabelli sektorlar va shaxsiy kreditlar bozoriga yo'naltiradilar. Bu yondashuv banklarga yuqori rentabellikni ta'minlashga yordam beradi.

Boshqa tomondan, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda banklar risklarni boshqarish va to'lov qobiliyatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratadilar. Banklarning resurslarni samarali boshqarishdagi muvaffaqiyati ularning rentabelligiga va aktivlarining samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Banklarning aktivlari samaradorligi kredit portfeli sifatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Yaxshi diversifikatsiyalangan va yuqori sifatli kredit portfeli banklarga risklarni kamaytirish va daromadni oshirish imkonini beradi. Biroq, yuqori sifatli kreditlar taqdim etish uchun banklar o'z mijozlarining to'lov qobiliyatini doimiy ravishda baholashlari, shuningdek, kredit siyosatini optimallashtirishlari kerak.

Rivojlangan mamlakatlardagi banklar kredit portfelini yanada diversifikatsiyalash va innovatsion moliyaviy mahsulotlarni taqdim etish orqali samaradorlikni oshirgan. Masalan, yuqori sifatli korporativ kreditlar va ipoteka kreditlari orqali rentabellikni oshirishga erishgan.

Bundan farqli o'laroq, rivojlanayotgan bozorlarda ko'plab banklar kreditlashni cheklashga va faqat past riskli mijozlarga e'tibor qaratishga intilishadi. Bu esa ularning samaradorligini vaqtinchalik pasayishiga olib kelishi mumkin, ammo barqarorlikni ta'minlash uchun muhimdir.

Banklarning samaradorligini oshirishda yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar katta ahamiyatga ega. Banklar raqamli bank xizmatlarini kengaytirish, mobil ilovalar, onlayn kreditlash va boshqa texnologiyalarni joriy etish orqali xarajatlarni kamaytirishi va xizmatlarni tezlashtirishi mumkin. Raqamli texnologiyalarni qo'llash banklarga mijozlarga xizmat ko'rsatishning yanada samarali usullarini yaratishda yordam beradi.

Masalan, blockchain texnologiyasi orqali banklar tranzaksiyalarni tez va xavfsiz amalga oshirishi, shuningdek, o'zlarining operatsion xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili yordamida banklar kreditlarni aniqlash va risklarni bashorat qilishda samaradorlikni oshiradi.

Banklar faoliyatining samaradorligini oshirishning yana bir muhim jihati — bu xarajatlarni boshqarish va operatsion samaradorlikni ta'minlashdir. Xarajatlarni kamaytirish uchun banklar operatsiyalarni avtomatlashtirish, xodimlar sonini optimallashtirish va jarayonlarni soddalashtirish choralari ko'radilar. Rivojlangan mamlakatlardagi banklar, asosan, texnologiyalarni joriy etish orqali operatsion samaradorlikni oshirishga erishgan.

Shuningdek, banklarning biznes modelini optimallashtirish, masalan, faqat asosiy xizmatlarni taqdim etish orqali xarajatlarni kamaytirish va rentabellikni oshirish mumkin. Biroq, bu yondashuv faqat resurslarni samarali taqsimlash bilan birga amalga oshirilishi kerak.

Risklarni boshqarish tijorat banklarining aktivlari samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Banklar turli xil risklarga duch keladi: kredit, bozor, likvidlik va operatsion risklar. Risklarni samarali boshqarish, shu jumladan, kredit siyosatlarini to'g'ri belgilash va diversifikatsiya qilish, banklarga o'z faoliyatining rentabelligini oshirish imkoniyatini beradi.

Rivojlangan banklar risklarni boshqarish tizimlarini takomillashtirish orqali o'z kapitalini muvozanatlash va rentabellikni oshirishda muvaffaqiyat qozonishgan. Boshqa tomondan, rivojlanayotgan bozorlar uchun risklarni kamaytirish uchun qo'shimcha tarmoqlar va bozorlarni izlash zarur bo'lishi mumkin.

Tijorat banklarining aktivlari samaradorligini oshirish masalasi ko'plab usullar va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Samaradorlikni oshirish uchun banklar o'z resurslarini optimal taqsimlash, kredit portfelini yaxshilash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xarajatlarni kamaytirish va risklarni boshqarish kabi yondashuvlarni qo'llashlari kerak. Rivojlangan va rivojlanayotgan bozorlar o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish orqali har bir bank o'z faoliyatini yanada samarali ravishda tashkil etishi mumkin. Banklarning samaradorligini oshirish nafaqat bankning o'zining rivojlanishiga, balki umumiy iqtisodiy barqarorlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tijorat banklarida aktivlarning samaradorlik ko'rsatkichlarining shakllanishi va rivojlanishini tadqiq etish, ularni umumlashtirishning bir qator zaruriy jihatlari mavjud:

Birinchidan, banklarda samaradorlik ko'rsatkichlari bank aktivlarining miqdor va sifat jihatidan o'zgarish omillarini namoyon etadi. Ushbu omillar tahlili asosida bank rahbariyati tomonidan aktivlarning joriy va istiqbolli holati baholanadi hamda aktivlarni boshqarish yuzasidan qaror qabul qilinadi.

Ikkinchidan, samaradorlik ko'rsatkichlari bank-moliya tizimining yuqori pog'onasidagi kredit-moliya institutlariga nazorat va baholash funksiyasini amalga oshirishda zarur ma'lumotlarni yig'ib berish vazifasini bajaradi.

Uchinchidan, samaradorlik ko'rsatkichlari bank tizimining investitsiyaviy salohiyatini baholashda muhim o'rin tutadi. Bunda bankning moliyaviy ko'rsatkichlarining yaxshilanishi xalqaro moliyaviy institutlarning barqaror kredit liniyalarini samarali uzlashtirishga xizmat qiladi.

Miqdoriy ko'rsatkichlar bank aktivlarining tarkibiy o'zgarishlarini miqdoriy jihatdan ifodalaydi. Mazkur ko'rsatkichlardan aktivlarning mutlaq miqdorlaridagi o'zgarishni tahlil qilishda foydalaniladi.

Bank aktivlari samaradorligining sifat ko'rsatkichlari miqdoriy ko'rsatkichlarning ichki va tashqi omillar ta'sirida ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgarishini ko'rsatadi. Shuningdek, sifat ko'rsatkichlari miqdoriy ko'rsatkichlarning o'zaro aloqadorligini ifodalaydi.

Tijorat banklari amaliyotida aktivlar samaradorligini ifodalovchi qiyosiy ko'rsatkichlar aktiv amaliyotlar bilan bog'liq ko'rsatkichlarni muayyan davrga yoki jamiga nisbatan taqqoslashda qo'llaniladi.

Milliy va xalqaro moliya bozorlardagi integratsiyalashuv jarayonlarining kuchayishi banklar aktivlari samaradorligini baholashda integral ko'rsatkichlarning shakllanishi va rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Integral ko'rsatkichlar aktivlar samaradorligiga omillarning ta'sirini kompleks tahlil qilishda qo'llaniladi.

Xalqaro bank amaliyotida tijorat banklarining aktivlari samaradorligini baholashda bir qator ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Bunday ko'rsatkichlarga aktivlar rentabelligi *ROA* va *ROE*, kredit va foiz samaradorligi kabi ko'rsatkichlarni kiritish mumkin.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi AT "Aloqabank"ning umumiy ko'rsatkichlari² (mln.so'mda 2020–2023-yillar holatiga).

Ko'rsatkichlar	31.12.2020y	31.12.2021y	31.12.2022y	31.12.2023y
Aktivlar	8 108 166	12 638 457	16 083 550	16 044 652
Kredit portfeli, brutto	5 705 937	7 754 314	9 161 877	10 293 932
Majburiyatlar	6 539 636	10 964 951	14 288 217	13 401 479
Depozitlar	4 924 088	6 796 109	7 697 657	9 227 044
Kapital	1 568 530	1 673 506	1 795 334	2 643 173
Daromad	1 480 356	1 633 844	2 335 683	3 392 248
Xarajat	1 310 356	1 526 261	2 107 289	2 784 597
Sof foyda	170 000	107 583	228 394	607 651
Rentabellik	13,00%	7,00%	10,80%	21,80%
ROA	2,80%	1,50%	1,60%	3,80%
ROE	14,40%	8,60%	13,20%	27,40%

Jadvalda keltirilgan moliyaviy ko'rsatkichlar va ularning o'zgarishlarini tahlil qilib, quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin.

Aktivlar 2020-yildan 2023-yilga qadar sezilarli darajada, ya'ni 8,1 milliard so'mdan 2023-yilda 16,04 milliard so'mgacha o'sganini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sish 98,7% ni tashkil etadi. Aktivlarning o'sishi bankning resurslari yoki kapitalining oshishini ko'rsatadi, bu esa bankning o'sayotgan iqtisodiy imkoniyatlari va o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kredit portfeli ham oshgan, lekin bu o'sish aktivlar bilan solishtirganda sekinroq bo'lgan. 2020-yilda 5,7 milliard so'm bo'lgan kredit portfeli 2023-yilga kelib 10,29 milliard so'mga oshgan (80% o'sish). Kredit portfelining o'sishi bankning kreditlash faoliyatini aks ettiradi. Ammo kredit portfeli o'sishi aktivlar o'sishidan biroz kam bo'lsa ham, bankning resurslarni samarali boshqarayotganini ko'rsatadi.

Majburiyatlar 2020-yildan 2023-yilgacha 105,5% o'sgan. Bunda majburiyatlar va aktivlar o'rtasidagi farq ko'proq majburiyatlar miqdorining oshganligini ko'rsatadi. Bu, bankning qarz olish yoki depozitlar qabul qilish kabi manbalarni ko'paytirganligini anglatadi.

Depozitlar 2020-yildan 2023-yilgacha 87,2% oshgan. Depozitlarning oshishi bankning mijozlardan yig'ilgan mablag'lar miqdorini bildiradi. Bu bankning mustahkamlik darajasini va mijozlar bilan ishonchli aloqalar o'rnatganligini ifodalaydi.

Kapital 2020-yildan 2023-yilgacha 68% oshgan. Kapitalning oshishi bankning mustahkam moliyaviy holatini ko'rsatadi. Bu, bankning o'zining moliyaviy barqarorligini oshirishga qaratilgan yondashuvini ifodalaydi.

Daromadlar 2020-yildan 2023-yilgacha 129% oshgan. Daromadlarning o'sishi bankning faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarganligini va uning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi.

Xarajatlar ham oshgan, lekin daromadlar bilan solishtirganda o'sish darajasi kichikroq bo'lgan. 2020-yildagi 1,31 milliard so'mdan 2023-yilgacha 2,78 milliard so'mgacha oshgan (111% o'sish). Xarajatlarning o'sishi bankning operatsion xarajatlarini ko'rsatadi, lekin bu daromadlarning o'sishi bilan muvozanatlashgan, bu esa bankning samaradorligini namoyon etadi.

Sof foyda 2020-yildan 2023-yilgacha sezilarli darajada o'sgan, ya'ni 170 million so'mdan 607,7 million so'mgacha (257% o'sish). Sof foydaning o'sishi bankning rentabelligini oshirishga erishganini ko'rsatadi. Bu yuqori foydali faoliyatni aks ettiradi.

Rentabellik 2020-yildan 2023-yilgacha ancha oshgan, 2020-yildagi 13% dan 2023-yilgacha 21,8% ga ko'tarilgan. Bu natija bankning umumiy samaradorligini va iqtisodiy muvaffaqiyatini ko'rsatadi. Bank samarali ishlayapti va har bir sarmoya uchun ko'proq foyda olishni ta'minlagan.

ROA 2020-yildagi 2,8% dan 2023-yildagi 3,8% gacha o'sdi. ROA ning oshishi bankning aktivlarini samarali boshqarishini va foydani optimal darajada olishni ko'rsatadi.

ROE 2020-yildagi 14,4% dan 2023-yildagi 27,4% gacha oshdi. ROE ning oshishi bankning kapitalini samarali ishlatganligini ko'rsatadi, bu esa investorlarga yuqori daromad olish imkonini beradi.

Aktivlar, kapital, daromad, foyda va rentabelliklarning barqaror o'sishi bankning mustahkam moliyaviy holatini, yaxshi boshqaruvini va samarali strategiyasini ko'rsatadi. Majburiyatlar va xarajatlarning o'sishi ham sezilarli, lekin bu daromadlarning oshishi bilan muvozanatlanmoqda. Fikrimizcha, bankning o'sish sur'ati va moliyaviy ko'rsatkichlari ijobiy bo'lib, bu uning kelajakdagi o'sish imkoniyatlari va barqarorligini ta'minlaydi.

² <https://aloqabank.uz/uz/about/info/>

Ma'lumki, birlamchi qiymat omillari banklarning bozor, operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyati hamda uning qiymat yaratish qobiliyatiga kompleks baho beradi. Faoliyat yuritishning yakuniy natijalari hisoblangan foyda va rentabellik ko'rsatkichlari birlamchi qiymat omillaridan ko'ra to'laroq tavsiflaydi. Chunki mazkur ko'rsatkichlar naqd mablag'lar va foydalanilgan resurslar bilan samaradorlik nisbatini ko'rsatadi. Tijorat banklari foydasini baholash quyidagi vazifalarni hal qilishga yo'naltiriladi:

- mos keluvchi o'zgarishlar va yo'nalishlar faoliyati samaradorligini aniqlash;
- qiymatini oshirish bo'yicha vaqt jihatidan boshqaruv samaradorligini belgilash.

Bunda, birinchi navbatda, koeffitsient usuli yordamida risk va noaniqlik sharoitlarida bank faoliyati moliyaviy natijalariga boshqaruv ta'sirini aniqlash va qator boshqaruv qarorlari samaradorligini baholash talab etiladi. Ta'kidlash joizki, ayrim iqtisodchi olimlar risk va beqarorlik sharoitida nisbiy ko'rsatkichlarni afzal biladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi iqtisodchilarning fikrlarini tahlil qilgan holda ta'kidlash mumkinki, tijorat banklari faoliyat natijadorligiga baho berishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri rentabellik ko'rsatkichi hisoblanadi. Rentabellik tijorat banklarining foydalilik darajasini tavsiflaydi. Odatda uning bir necha turlari hisob-kitob qilinadi.

Rentabellik va foyda ko'rsatkichlarini tahlil qilishda ularga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan barcha omillarni aniqlash va bu omillarning samaradorlikning umumlashtiruvchi ko'rsatkichlariga ta'sirini hisoblash uslubiyotini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu omillarni boshqarish orqali bankda daromadni oshirish zaxiralarini izlab topish va rentabellikning talab qilinuvchi darajasiga erishish mexanizmini yaratish mumkin. Rentabellik darajasi ko'rsatkichining yuqori bo'lishi bank ixtiyoridagi asosiy va aylanma mablag'lardan oqilona foydalanilayotganini hamda bankning ma'lum miqdorda foyda (daromad) olayotganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 2019-yil 6-noyabr (yangi tahriri). <https://lex.uz/docs/-4581969>
2. Abdullaeva Sh. Z. Bank ishi. Darslik. - T.: TMI, Iqtisod-Moliya, 2017-yil, 732 b.
3. Jeym K. Van Xorn, Jon M. Vaxovich. Основы финансового менеджмента: [пер. с англ.] - М.: Вильямс, 2016. - 1232 с.
4. Efimova O.V. Финансовый анализ: 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2002. - 528 с.
5. Kovalev V., Kovalev V. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, показатели. Учебное пособие. - М.: ПРОСПЕКТ, 2015. - 1006 с.
6. Bank aktivlari samaradorligini oshirish masalalari: zamonaviy yondashuv va echimlar: Monografiya / X.U. Raxmetov. - T.: "Iqtisod-Moliya", 2020-yil, 292 b.
7. <https://aloqabank.uz> - "Aloqabank" aksiyadorlik tijorat banki.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

